

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СТОРОНЫ РЕШЕНИЯ ГАРАНТИИ ПРАВ И ЗАЩИТЫ РЕБЕНКА В УЗБЕКИСТАНЕ

Абдумаликова Нилуфар Закировна¹

преподаватель

Юсупова Зайнабхон Хакимжон кизи²

студентка

**¹⁻²Кокандского государственного педагогического
института имени Муками**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6621878>

Аннотация: В статье изложены мысли о системе гарантий прав и защиты детей в Республике Узбекистан, а также о тех документах, в которых говорится о гарантии защиты прав ребенка (детей).

Ключевые слова: Независимость, гарантия прав, Конвенция, Ассамблея, Документ международного значения, обеспечение.

Процесс интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями в образовательных учреждениях - не только тенденция нового времени, но и реализация прав детей на образование. Закон Республики Узбекистан «Об образовании» гарантирует право каждого ребенка на получение знаний, а законы «О гарантиях прав ребенка», «О дошкольном образовании и воспитании» предусматривают дополнительные льготы на получение образования детьми с особыми потребностями. Тема не уходила с повестки дня, так как детей с ограниченными возможностями не становится меньше.

Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в сфере образования. . Сегодня в Республике Узбекистан, как известно, их воспитание и образование осуществляются на базе государственной специализированной многопрофильных дошкольных образовательных организаций. Как известно, в октябре 2019 года начались реорганизация отечественных специализированных ДОО и создание на их базе многопрофильных учреждений. Это сделано с той целью, чтобы у детей с особенностями в развитии появилась возможность получить более полную и всестороннюю коррекционно-педагогическую и реабилитационную помощь. Прежде в большинстве специализированных детских организациях такая помощь оказывалась по одному виду нарушений и не в полном объеме. Более того, не соответствовала современным требованиям. В числе причин указывались устаревшая материально-техническая база и отсутствие необходимого оснащения. Сегодня осуществляется содействие в обеспечении всех необходимых

специалистов одновременно, в оснащении МСДОО современным оборудованием, дидактическими материалами, специальными игрушками и прочими принадлежностями, которые делают коррекционно-педагогические и реабилитационные процедуры максимально эффективными. Условием организации успешного обучения и воспитания для таких детей является создание адаптивной среды, которая исключает любую дискриминацию, обеспечивает равное отношение и условия для предоставления особых образовательных потребностей воспитанникам, индивидуальный подход. И чем раньше начинается работа с ребятами, имеющими ограниченные возможности здоровья, тем выше их шансы на адаптацию и социализацию в обществе. Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей.

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья – условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективно-го и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, следует отметить, что некоторые навыки и умения, которые педагог не может передать, способен объяснить ребенку сверстник: дети лучше и быстрее поймут друг друга. Также поведение и действия окружающих положительно влияют на его развитие.

Воспитывающиеся в таких условиях и среде дети становятся более участливыми, заботливыми.

Использованная литература:

1. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» от 07.01.2008 г.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по дальнейшему усилению гарантий прав ребенка» от 22.04.2019 г.
3. Инклюзивное образование: идеи, перспективы, опыт / Авт.-сост. Л. В. Голубева. – Волгоград: Учитель, 2011. – 96 с. – ISBN 978-5-7057-2823-7.
4. Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: учеб.-метод. пособие / М. С. Староверова, Е. В. Ковалев, А. В. Захарова. – М.: Владос, 2014. – 168 с. – ISBN 978-5-691-01851-0.